

RELAZIONE TECNICA FINALE

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043 “Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)” CUP B43C22000450006 BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA destinato a giovani ricercatori

La Relazione Tecnica di avanzamento lavori di progetto è relativa alle attività svolte nel periodo di riferimento ed allo stato complessivo di esecuzione dell'intervento in relazione alle finalità dello stesso: essa deve fornire una descrizione esaustiva dei risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento alle attività progettuali svolte, l'avanzamento ed il conseguimento di milestone e target previsti nel progetto approvato.

ANAGRAFICA PROGETTO	
Spoke e RT di riferimento	Spoke 7 – RT.1.1.
Nome e Cognome YOUNG RESEARCHER – QUALIFICA	Vincenzo Riso
TITOLO DEL PROGETTO	Creazione di una Sustainable Business Model Scorecard per le imprese del settore agroalimentare
Data inizio e fine progetto:	01/06/2024 – 31/05/2025 (con proroga al 30/09/2025)
Durata:	1 anno e 4 mesi

This document is part of the project iNEST which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell'innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000043

PERIODO ATTIVITA' OGGETTO DELLA RELAZIONE	01/06/2024 - 30/09/2025
Intervallo temporale attività oggetto della relazione	Dal 01/06/2024 al 30/09/2025
Numero della Relazione	Finale

1. RISULTATI TECNICI - SCIENTIFICI DEL PROGETTO – Descrizione dei risultati finali raggiunti

Descrivere in modo qualitativo i risultati del progetto raggiunti
<p>Nel corso dell'intero periodo progettuale, l'attività di ricerca ha portato alla realizzazione completa dei quattro obiettivi previsti, consentendo lo sviluppo di una Sustainable Business Model (SBM) Scorecard specificamente adattata alle esigenze delle imprese del settore agroalimentare. Il progetto ha generato un insieme coerente di strumenti teorici, metodologici e tecnologici che consentono di analizzare, misurare e rappresentare la sostenibilità dei modelli di business in modo multidimensionale, combinando aspetti economici, ambientali e sociali.</p> <p>Un primo risultato consiste nell'adattamento di un canvas del modello di business sostenibile dedicato al settore agri-food, ottenuto attraverso una revisione della letteratura, l'analisi e applicazione dei principali framework esistenti (con particolare riferimento al Triple Layered Business Model Canvas) e applicazioni empiriche condotte su casi aziendali. Tale attività ha portato all'individuazione e alla definizione di nuovi building blocks ambientali e sociali, ritenuti cruciali per la filiera agroalimentare (es. packaging e imballaggi, biodiversità, pratiche di economia circolare, tracciabilità, tutela dei lavoratori nella catena del valore, cooperazione per la sostenibilità).</p> <p>Inoltre, è stato sviluppato un sistema articolato di indicatori di performance multidimensionali, punto cardine della scorecard. A partire dagli standard GRI, la ricerca è stata ampliata integrando indicatori provenienti da altri framework riconosciuti – tra cui (anche se non nella versione definitiva) il Voluntary Standard for SMEs (VSME) e i 40 indicatori MEF per il dialogo tra PMI e banche – con l'obiettivo di garantire una misurazione più completa anche per realtà di dimensione ridotta. Il lavoro ha portato alla costruzione di un set strutturato di 213 indicatori (ambientali, sociali ed economici), ciascuno corredato di</p>

descrizione, istruzioni di utilizzo, note per la compilazione e proposta di visualizzazione nella scorecard.

Sulla base di tali indicatori è stato sviluppato un questionario modulare per la raccolta dei dati aziendali, articolato in sezioni dedicate alle informazioni anagrafiche, al modello di business sostenibile e ai dati necessari per il calcolo degli indicatori. Il questionario è stato testato applicandolo a un bilancio di sostenibilità conforme allo standard GRI di un'impresa del settore agroalimentare; dove mancavano informazioni, è stata effettuata una simulazione per completare la validazione delle logiche di compilazione e dei flussi dati.

Coerentemente con l'obiettivo di ricerca industriale finalizzato alla creazione di un prototipo di webapp consistenza nella versione digitale della SBM Scorecard, il risultato più rilevante in termini applicativi è la realizzazione, appunto, del prototipo funzionante della piattaforma digitale, sviluppato in collaborazione con una società di consulenza informatica che ha assunto il ruolo di sviluppatore. Il prototipo implementa il database relazionale, integra l'intero set di indicatori, consente l'importazione e la trasformazione dei dati provenienti dal questionario, e genera output visuali tramite dashboard dedicate ai diversi layer della sostenibilità. Nel corso del progetto sono state implementate alcune funzioni aggiuntive nella dashboard, come la possibilità di generare un report (in formato .pdf) della SBM scorecard nonché la funzione "Pianificazione" che consente di fissare obiettivi di sostenibilità per il periodo osservato e monitorarne lo stato di avanzamento.

Per questo motivo, sono state sviluppate e testate anche la sezione di Pianificazione degli obiettivi di sostenibilità e la struttura logica dei flussi operativi tramite UML. I test condotti hanno confermato la coerenza tecnica del prototipo e l'assenza di criticità strutturali, pur rimanendo margini di perfezionamento tipici di una versione pre-beta.

Infine, il progetto ha sperimentato l'integrazione di strumenti di intelligenza artificiale, implementando un modello GPT all'interno del prototipo, con test di prompt basati sui dati della scorecard. Questa componente innovativa apre la strada a futuri sviluppi orientati all'assistenza automatica nell'interpretazione dei risultati e alla generazione di raccomandazioni personalizzate per le imprese.

Nel complesso, il progetto ha raggiunto i risultati previsti in termini sia scientifici sia applicativi, mettendo a disposizione un framework teorico originale, un sistema di indicatori e un prototipo digitale che rappresentano una base avanzata per ulteriori sviluppi e potenziali ricadute sul territorio e sulle imprese della filiera agroalimentare.

È opportuno evidenziare che, coerentemente con la natura del progetto e con l'obiettivo di realizzare un prototipo di ricerca e non una versione beta destinata all'utilizzo operativo da parte di imprese terze, in questa fase non sono state considerate né implementate componenti dedicate alla gestione della privacy dei dati, né funzionalità avanzate di sicurezza informatica, quali ad esempio sistemi di cifratura, protocolli di protezione dei dati sensibili, audit delle sessioni o gestione dei consensi. Tali elementi richiedono un diverso livello di maturità tecnologica e progettuale e potrebbero essere oggetto di sviluppo in una fase successiva, qualora la piattaforma venga evoluta verso una versione beta o pre-commerciale. L'attuale prototipo è quindi focalizzato sulla verifica delle logiche informative, sull'integrazione del modello teorico nella piattaforma e sul funzionamento dei flussi di calcolo della scorecard, senza includere ancora gli aspetti infrastrutturali tipici di un sistema pienamente operativo.

Di seguito si riporta una rappresentazione della SBM Scorecard con descrizione delle principali funzioni di interfaccia.

1. Homepage: La homepage introduce le tre dimensioni della Scorecard e permette un accesso immediato alle principali funzionalità.

SBM Scorecard Home Informazioni Contatto

Piattaforma Sustainable Business Model Scorecard

Systema innovativo per analizzare e migliorare la sostenibilità dei modelli di business nel settore agroalimentare
Progetto finanziato dall'innovazione ECS00000043 "Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)" CUP B41C2000450006
Realizzato dal Dipartimento di Management - Università di Verona, nell'ambito del programma PNRR iNEST

[Accedi](#) [Registra la tua azienda](#)

Misura e monitora l'impatto del tuo modello di business

Un approccio scientifico e digitale che integra dimensioni ambientali, sociali ed economiche.

- Sostenibilità Ambientale**
Risorsa, materiali, energia, rifiuti
- Sostenibilità Sociale**
Benessere dei lavoratori, sicurezza e comunità locali
- Sostenibilità Economica**
Valore distribuito, valore trattato

Uno strumento avanzato, semplice da usare

- Questionari digitali per raccogliere dati aziendali
- Scorecard di indicatori di sostenibilità integrati nel canvas del modello di business
- Analisi comparativa nel tempo e con benchmark di settore
- Report esportabili (CSV, XLS, JSON)
- Pianificazione e monitoraggio degli obiettivi

Per chi è pensato

La piattaforma è rivolta alle imprese del settore agroalimentare, indipendentemente dalle dimensioni organizzative. Può rappresentare un supporto strategico sia per le aziende che intendono analizzare le proprie performance di sostenibilità secondo la logica del Triple Bottom Line del modello di business, sia per quelle che desiderano intraprendere un percorso strutturato di transizione sostenibile.

"What you measure is what you get"
— Kaplan & Norton (1996)

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU | Ministero dell'Università e della Ricerca | Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

© 2025 - Power by Make Do

2. Accesso: La schermata di accesso della webapp consente alle aziende di registrarsi o autenticarsi tramite email e password.

Università di Verona
Portale Questionario Aziendale

Accesso Aziende

Email aziendale
nome@azienda.it

Password
Inserisci password

Ricordami su questo dispositivo

[Password dimenticata?](#)

Accedi

Non hai ancora un account? [Registrati qui](#)

© 2023 Università di Verona
Sistema di Gestione Questionari Aziendali

3. Pagina Amministratore: La dashboard amministratore offre una panoramica completa sullo stato delle aziende registrate e sull'avanzamento dei questionari, con indicatori aggiornati in tempo reale. La barra delle funzioni consente di gestire gli utenti e le aziende, creare e assegnare diversi questionari, configurare gli indicatori e inserire le formule per il loro calcolo, oltre a importare o esportare dati e generare report PDF delle sezioni compilate.

Università di Verona

Dashboard Amministrazione
Panoramica completa del sistema di valutazione aziendale - Ultimo aggiornamento: 15/11/2023 20:08

2 Aziende Totali

1 Aziende Attive

1 Questionari Completati

50,0% Tasso Completamento

Stato Questionari (In tempo reale)

0 Completati

0 In Corso

0 Non Iniziati

Riepilogo Attività (Aggiornato)

Completazioni Oggi: 0

Completazioni Settimanale: 0

Completazioni Mese: 0

Media Tempo: N/D

Completazione:

Distribuzione Indicatori (Esporta Report)

N/D Media Indicatore 1

N/D Media Indicatore 2

N/D Media Indicatore 3

0,0 Media Generale

Attività Recenti (Usa)

- webmaster - Risposta aggiornata 03/10/2023

4. Dashboard utente: La dashboard utente consente all'azienda di monitorare l'avanzamento della compilazione, aggiornare le proprie informazioni e accedere rapidamente alle funzioni operative principali. Da questa sezione è possibile completare il questionario, pianificare gli obiettivi di sostenibilità, visualizzare la scorecard con il modello di business articolato sui tre layer e consultare i building blocks con i relativi indicatori. L'utente può inoltre generare un report in formato PDF e utilizzare la funzione di analisi basata su AI per ottenere interpretazioni e approfondimenti sul proprio modello di business e sulle performance di sostenibilità.

The screenshot displays a user dashboard for Mario Bianchi, Sustainability Manager at Cereal Docks S.p.A. The interface includes a navigation menu on the left with options like Dashboard, Gestione Azienda, Questionari, SBM Scorecard, and Report. The main content area features a welcome message, a progress bar for 'Progresso Compilazione' at 75%, and a section for 'Informazioni Aziendali' with fields for Email, Telefono, Data Registrazione, and Ultimo Accesso. At the bottom, there are three prominent buttons: 'Modifica Risposte', 'Impostazioni Account', and 'Scarica Report'.

5. Gestione obiettivi

6. Visualizzazioni obiettivi e stato di avanzamento, con giudizio sull'andamento

Indicatore	VALORE ATTUALE	OBBIETTIVO	Stato
GR1301-1a	9.000,00 (+ 80,0% sopra)	5.000,00	Atto
GR1301-2	282,16 (+ 67,2%)	421,00	Atto
GR1301-3	69,54 (+ 81,6%)	38,00	Obiettivo
GR1302-1a	1.960,90 (+ 1960,9%)	10,00	Obiettivo
GR1302-3	458,67 (+ 416,7%)	11,00	Obiettivo
GR1303-4a	1.275,57 (+ 1062,9%)	12,00	Obiettivo
GR1303-5	938,10 (+ 726,2%)	13,00	Obiettivo
304-1	899,11		Atto

This document is part of the project iNEST which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000043

7. Visualizzazioni Scorecard con Layer Economica, Ambientale e Sociale

Università di Verona v2.0.1
News Help Logout Dark

Sustainable Business Model Scorecard Versione: Versione Base [Aggiorna](#) [Esporta PDF](#)

Economic Layer
Environmental Layer
Social Layer
Economic Scorecard
Environmental Scorecard
Social Scorecard

<p>PARTNER CHIAVE</p> <ul style="list-style-type: none"> Descrivere partner e collaboratori: Costi agricoli, energia, impianti produttivi Indicare partner principali e ruolo: R&D, digitalizzazione, sostenibilità 	<p>ATTIVITÀ CHIAVE</p> <ul style="list-style-type: none"> Descrivere attività indispensabili: Partner agricoli, enti controllo, ricerca Elencare attività cruciali: Fornitori materie prime, energia rinnovabile, impianti <p>RISORSE CHIAVE</p> <ul style="list-style-type: none"> Elencare risorse essenziali: R&D, produzione ingredienti, sostenibilità Descrivere cosa serve per generare valore: Consulenza, coordinamento interno, stakeholder engagement 	<p>PROPOSTA DI VALORE</p> <ul style="list-style-type: none"> Specificare il valore per il cliente: Qualità, tracciabilità, sostenibilità, innovazione Descrivere problemi o bisogni risolti: Approvvigionamento sicuro e conforme a normative 	<p>RELAZIONI CON I CLIENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicare il tipo di relazione richiesta: Fidelizzazione, supporto post-vendita, collaborazione tecnica Descrivere come si instaurano e mantengono le relazioni: Programmi filiera, customer care, codice etico <p>CANALI</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicare modalità di raggiungimento dei clienti: Canali diretti, consulenza, contatti tecnici Descrivere canali di comunicazione e distribuzione: Integrazione CRM, commerciale e logistica 	<p>SEGMENTI DI CLIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicare i clienti principali: Clienti B2B nazionali e internazionali, industria alimentare Descrivere i destinatari della proposta di valore: Stakeholder attenti a sostenibilità, sicurezza e tracciabilità
<p>STRUTTURA DEI COSTI</p> <ul style="list-style-type: none"> Elencare i costi principali: Ricavi da oli, farine, lectine, ingredienti funzionali Descrivere principali aree di spesa: Clienti premium orientati a qualità e sostenibilità 		<p>FLUSSI DI RICAVO</p> <ul style="list-style-type: none"> Descrivere come si genera ricavo: Produzione avanzata, certificazioni, tracciabilità Indicare per cosa e quanto pagano i clienti: Infrastrutture logistiche e piattaforme digitali 		

Sustainable Business Model Scorecard Versione: Versione Base [Aggiorna](#) [Esporta PDF](#)

Economic Layer
Environmental Layer
Social Layer
Economic Scorecard
Environmental Scorecard
Social Scorecard

<p>COMUNITÀ LOCALI</p> <p>Elencare comunità coinvolte e modalità: Programmi contrattualizzati con fornitori agricoli italiani</p>	<p>CONDIVISIONE E COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE</p> <p>Dettagliare collaborazioni e strumenti di coinvolgimento: Collaborazioni su filiere sostenibili, incontri periodici</p>	<p>GOVERNANCE</p> <p>Indicare struttura e principi di governance: Comitati di sostenibilità, codice etico, trasparenza bilanci</p>	<p>TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI</p> <p>Indicare sistemi e modalità di tracciabilità: Tracciabilità lotti, trasparenza su origine e trasformazione</p>	<p>CULTURA SOCIALE</p> <p>Norme e influenze sociali: Valori condivisi, sensibilizzazione interna, etica operativa</p>	<p>UTENTI FINALI</p> <p>Dettagliare utilizzatori finali e bisogni: Prodotti per sicurezza alimentare e salute umana/animale</p>
<p>LAVORATORI NELLA CATENA DI VALORE</p> <p>Dettagliare misure per i lavoratori: Audit periodici, contratti sostenibili, controlli sicurezza</p>	<p>DIPENDENTI</p> <p>Dettagliare iniziative dipendenti: Ore formazione annue, assistenza sanitaria, smart working</p>	<p>VALORE SOCIALE</p> <p>Descrivere il valore per gli stakeholder: Supporto a coltivatori, premi per qualità e sostenibilità</p>	<p>SCALA DI SENSIBILIZZAZIONE</p> <p>Indicare scala di operatività: Operatività in Italia e Romania; partnership di lungo termine</p>		
<p>IMPATTI SOCIALI</p> <p>Elencare impatti sociali negativi: Monitoraggio compliance fornitori, rischio lavoro non tutelato</p>			<p>BENEFICI SOCIALI</p> <p>Elencare benefici sociali: Pagamenti equi, supporto tecnico-agronomico, filiere stabili</p>		

This document is part of the project iNEST which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000043

8. Visualizzazioni Scorecard con performance e obiettivi

This document is part of the project iNEST which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000043

9. Creazione di un report (in .pdf)

Generazione Report PDF

Azienda 1 selezionata. Dati caricati con successo.

Seleziona Azienda: Azienda 1 Aggiorna Dati

Sezioni da includere nel PDF

- Includi Statistiche Generali
- Includi Anagrafica
- Includi Primo Questionario
- Includi Indicatori Calcolati
- Includi Obiettivi Aziendali

SBM Scorecard Layers

- Economic Layer
- Environmental Layer
- Social Layer
- Economic Objectives
- Environmental Objectives
- Social Objectives

Genera PDF

Anteprima Dati

Statistiche Generali

Totale Risposte	Questionari Completati	Completamento	Indicatori Calcolati
345	3	28%	0

Anagrafica

CodiceDomanda	Domanda	Risposta	GruppoSezione
AN.X	Ragione sociale dell'azienda a cui si riferiscono i dati del questionario	Cereal Docks S.p.A.	AN
AN.O	Nome del referente per la compilazione del questionario	Mario	AN
AN.Da	Cognome del Referente	Bianchi	AN
AN.I	Ruolo aziendale	Sustainability Manager	AN
AN.La	Imprenditore / socio / amministratore	no	AN

10. Analisi del report tramite Intelligenza Artificiale

Analisi AI del Report Aziendale

Seleziona Azienda: Azienda 1 | Modello AI: GPT-5 Mini (Bilanciato) | Azienda 1 selezionata

Prompt per l'Analisi AI (0 caratteri)

Analizza il report aziendale fornito e genera un'analisi strategica completa che includa:

- Panoramica Generale**: Riassumi lo stato attuale dell'azienda basandoti sui dati forniti
- Analisi degli Indicatori**:
 - Identifica i punti di forza principali
 - Evidenzia le aree critiche che richiedono attenzione
 - Confronta gli indicatori con gli obiettivi aziendali
- Sostenibilità e Impact**:
 - Valuta le performance nei tre pilastri (Economic, Environmental, Social)
 - Identifica opportunità di miglioramento nella sostenibilità
- Raccomandazioni Strategiche**

Configurazione AI

Reasoning Effort: Ragionamento approfondito | Verbosity: Dettaglio bilanciato

Includi dati Scorecard Includi Obiettivi

Avvia Analisi AI | **Mostra JSON**

Architettura: LLM 70B parametri | Context window 128K token | Throughput 200 tok/s | Latenza P95 <200ms

Obiettivi conseguiti - Elencare e descrivere brevemente gli obiettivi conseguiti nel periodo, evidenziando eventuali modifiche rispetto alla proposta approvata

Nel corso del progetto sono stati conseguiti integralmente i quattro obiettivi previsti dalla proposta approvata, senza modifiche sostanziali alla struttura originaria. L'articolazione delle attività e le evidenze raccolte durante la ricerca hanno portato a un avanzamento completo sia sul piano teorico-metodologico sia su quello applicativo e tecnologico. Di seguito si riportano gli obiettivi raggiunti e le eventuali integrazioni apportate nel corso del progetto.

Obiettivo 1: L'obiettivo è stato pienamente raggiunto attraverso l'analisi della letteratura, l'esame dei principali framework esistenti (in particolare il Triple Layered Business Model Canvas) e la loro contestualizzazione alle caratteristiche delle filiere agroalimentari. Sono stati definiti i building blocks ambientali e sociali specifici del comparto (es. biodiversità, gestione degli imballaggi, relazioni di filiera, tracciabilità e sicurezza alimentare). Il canvas risultante è

stato oggetto di diversi cicli di revisione e discussione interna e rappresenta la base concettuale dell'intera scorecard.

Modifiche rispetto alla proposta iniziale: nessuna modifica sostanziale; si segnala un maggiore approfondimento rispetto al previsto sui building block relativi alla dimensione ambientale e alla governance di filiera.

Obiettivo 2: L'obiettivo è stato pienamente conseguito. Sono stati selezionati, analizzati e integrati 213 indicatori provenienti da tre fonti: standard GRI, draft Voluntary Standard for SMEs (VSME – EFRAG) e indicatori MEF per il dialogo tra PMI e banche. Per ciascun indicatore sono state predisposte note esplicative, logiche di compilazione, proposte di visualizzazione e associazioni ai building blocks del canvas.

Modifiche rispetto alla proposta iniziale: nessuna modifica sostanziale; l'integrazione di due framework aggiuntivi (VSME ed MEF), non prevista in origine, conferisce un valore aggiunto in termini di copertura degli indicatori

Obiettivo 3: È stato realizzato un questionario modulare composto da più sezioni (anagrafica, modello di business sostenibile, dati ambientali/sociali/economici) coerente con la struttura degli indicatori. Il questionario è stato validato mediante test applicativo su un bilancio di sostenibilità GRI di un'impresa del settore agroalimentare; in caso di dati parziali si è ricorso a simulazioni per verificare la corretta alimentazione del database e il funzionamento del flusso informativo.

Modifiche rispetto alla proposta iniziale: nessuna; le attività si sono svolte come previsto, con l'aggiunta di una fase di validazione tramite simulazione del flusso dati per testare la futura integrazione con la piattaforma, come spiegato nella richiesta di proroga del progetto.

Obiettivo 4: L'obiettivo è stato raggiunto con la realizzazione di un prototipo funzionante sviluppato in collaborazione con una società di consulenza informatica che ha sviluppato il codice. Il prototipo integra: database relazionale, gestione degli indicatori, compilazione del questionario online, visualizzazioni dei risultati tramite dashboard e sezione dedicata alla pianificazione degli obiettivi di sostenibilità. Un modello GPT è stato integrato nel sistema per testarne le potenzialità nelle fasi di supporto alla compilazione ed elaborazione dei dati. I test tecnici hanno evidenziato la coerenza del sistema e l'assenza di bug nelle funzionalità principali.

Modifiche rispetto alla proposta iniziale: nessuna modifica sostanziale; come spiegato nella richiesta di proroga, è stata introdotta l'integrazione con un modello GPT, non prevista

originariamente ma ritenuta utile per accrescere il potenziale innovativo della piattaforma.

Descrizione dei Task Conclusi - Descrivere le attività svolte sui diversi Task.

Le attività svolte nel corso del progetto hanno permesso di completare in modo integrato tutti i task previsti, portando alla realizzazione del framework teorico e operativo della Sustainable Business Model Scorecard e del relativo prototipo digitale. Il lavoro è iniziato con un'attenta analisi della letteratura e dei principali modelli esistenti in ambito di business model sostenibili, con particolare riferimento al Triple Layered Business Model Canvas. Tale fase ha consentito di adattare i building blocks del modello alle caratteristiche del settore agroalimentare, individuando gli elementi ritenuti più rilevanti per le imprese della filiera e validandone la struttura attraverso diversi momenti di confronto interno.

In parallelo è stato avviato il processo di costruzione del sistema di indicatori di performance multidimensionali, attività condotta attraverso un'analisi comparativa dei principali framework nazionali e internazionali. Partendo dallo standard GRI, la ricerca è stata ampliata includendo gli indicatori del Voluntary Standard for SMEs (VSME) e quelli proposti dal MEF per facilitare il dialogo tra PMI e istituti finanziari. Questo lavoro ha portato alla definizione di un set articolato di 213 indicatori, suddivisi nei tre layer della sostenibilità ed accompagnati da note esplicative, istruzioni d'uso e associazioni ai building blocks del canvas, al fine di garantire coerenza metodologica e facilità di implementazione nella successiva fase digitale.

Sulla base degli indicatori identificati è stato sviluppato un questionario modulare destinato alla raccolta dei dati aziendali. Il questionario è stato costruito in modo da coprire tutte le dimensioni del modello di business sostenibile e degli indicatori di performance, garantendo una logica interna coerente e una sequenza di compilazione chiara per l'utente finale. Successivamente, il questionario è stato testato applicandolo a un bilancio di sostenibilità conforme allo standard GRI di un'impresa del settore agroalimentare; laddove i dati risultavano incompleti, sono state effettuate simulazioni per verificare il corretto funzionamento dei flussi informativi e della futura integrazione con la piattaforma digitale.

L'ultima e più articolata fase del progetto ha riguardato lo sviluppo del prototipo della piattaforma digitale della Sustainable Business Model Scorecard, realizzato in collaborazione con una società di consulenza informatica. La costruzione del prototipo ha richiesto la modellazione dei flussi informativi attraverso diagrammi UML, la definizione e implementazione della struttura del database relazionale e la traduzione dei questionari Excel in entità e tabelle coerenti con la logica dell'applicativo. L'intero set di indicatori è stato

caricato nel database e verificato tramite sessioni operative con il team di sviluppo, al fine di garantire una corretta alimentazione dei dati e una piena tracciabilità delle relazioni tra questionari, indicatori e building blocks. Inoltre, sono state sviluppate le interfacce di compilazione, le funzioni per la gestione dei questionari e le dashboard per la visualizzazione dei risultati aggregati nei tre layer della sostenibilità. Una particolare attenzione è stata dedicata alla sezione “Pianificazione”, pensata per consentire alle imprese di definire i propri obiettivi di sostenibilità e monitorarne l'avanzamento.

Nel corso dello sviluppo sono stati inoltre condotti test esplorativi di integrazione con un modello GPT, destinati a valutare le potenzialità dell'intelligenza artificiale nell'interpretazione dei dati e nel supporto decisionale. I test effettuati nella fase conclusiva hanno confermato il corretto funzionamento delle componenti principali del prototipo e la coerenza del flusso dei dati, pur rimanendo l'esigenza di future verifiche come naturale evoluzione verso una versione beta più stabile e completa.

Nel complesso, i task conclusi hanno portato alla realizzazione di un set completo di strumenti metodologici e applicativi: un canvas del modello di business sostenibile specifico per il settore agroalimentare, un sistema esteso di indicatori multidimensionali, un questionario modulare e un prototipo digitale funzionante della scorecard, dotato di funzionalità avanzate e predisposto all'integrazione con strumenti di intelligenza artificiale.

Descrivere eventuali pubblicazioni o altri prodotti della ricerca frutto dell'attività del progetto.

L'attività progettuale ha prodotto risultati principalmente di natura metodologica, applicativa e tecnologica, coerenti con lo spirito del progetto di ricerca industriale.

Pur non in presenza di pubblicazioni scientifiche, il progetto ha portato alla realizzazione di un insieme articolato di prodotti della ricerca.

Un primo risultato rilevante riguarda la creazione del framework metodologico completo della Sustainable Business Model Scorecard dedicata al comparto agroalimentare, comprendente l'adattamento del Sustainable Business Model Canvas ai tre layer della sostenibilità e la definizione del mapping concettuale tra building blocks, dati raccolti e valutazione delle performance.

A questo si affianca la realizzazione del questionario modulare per la raccolta dei dati aziendali, articolato nelle sezioni dedicate al modello di business sostenibile e alle

performance ambientali, sociali ed economiche.

L'output applicativo di maggiore rilievo è rappresentato dal prototipo digitale della piattaforma web della SBM Scorecard. Il codice sorgente del prototipo costituisce un prodotto originale dell'attività di ricerca. Si segnala che tale codice potrà essere oggetto di tutela della proprietà intellettuale, ad esempio mediante deposito presso la SIAE, che consente la protezione del software come opera dell'ingegno.

2. AVANZAMENTO TEMPORALE DEL PROGETTO

%	100% [16 mesi trascorsi]
---	--------------------------

Scostamento temporale dal cronoprogramma- Riportare eventuali scostamenti temporali delle attività all'interno della durata del progetto.
Obiettivo 1: Lo sviluppo del framework/canvas è proceduto secondo il cronoprogramma. È emersa tuttavia la necessità di una successiva validazione congiunta con l'Obiettivo 2, così da verificare la coerenza complessiva tra building blocks e sistema di indicatori.
Obiettivo 2: Gli indicatori GRI sono stati identificati nei tempi previsti, ma si è resa necessaria l'elaborazione di ulteriori indicatori multidimensionali dedicati. Come anticipato nella Relazione Intermedia, questa attività è stata sviluppata parallelamente all'Obiettivo 3, con il supporto di un consulente esterno.
Obiettivo 3: L'avvio dello sviluppo del questionario è stato anticipato come da programma. La sua strutturazione ha richiesto ulteriori verifiche di coerenza con indicatori e flussi informativi, come spiegato nella richiesta di proroga.
Obiettivo 4: Le attività di digitalizzazione e modellazione dei flussi software sono state avviate secondo pianificazione, ma hanno richiesto un allineamento progressivo con gli Obiettivi 2 e 3 per garantire la piena consistenza tra canvas, indicatori, questionario e prototipo della piattaforma, come da richiesta di proroga.

3. AVANZAMENTO ECONOMICO DEL PROGETTO

Calcolo spese effettuate sul progetto
Il budget è stato speso quasi integralmente; il residuo è pari ad € 19,20.

Scostamento economico dal cronoprogramma di spesa - Riportare eventuali variazioni al cronoprogramma dal punto di vista economico effettuate nel progetto.

Rispetto a quanto riportato nel documento "Riso_Forecast" la previsione dell'impegno di spesa relativo alle spese per consulenza specialistica ha subito una variazione in virtù della necessità emersa nel conseguimento dell'obiettivo 2 di creazione di nuovi indicatori multidimensionali specifici nonché alla necessità di allineare la consulenza specialistica richiesta ai risultati attesi dell'obiettivo 3. La conclusione effettiva della spesa si è inoltre discostata dal forecast iniziale in quanto ha seguito le nuove tempistiche rese necessarie dalla proroga progettuale, risultando coerente con il completamento delle attività programmate entro il nuovo termine.

Luogo e Data

Verona, 15 novembre 2025

Firma Responsabile del Progetto

Dott. Vincenzo Riso